

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

THE PEDAGOGICAL PRACTICES AND THE INSTITUTIONAL NEEDS OF BRAZILIAN EDUCATION: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Michel da Costa²

Nedilson José Gomes de Melo³

RESUMO: A qualidade da educação, nos últimos anos, tem sido alvo de discussões de estudiosos e se tornou o principal foco dos discursos nas políticas públicas destinadas à Educação Básica. Contudo, essa qualidade precisa se inserir num processo de garantia das aprendizagens dos alunos, o que requer, dentre outras questões, a destinação e efetivação de Políticas Públicas que garantam a formação continuada de professores. O presente artigo busca fazer uma análise sobre os aspectos educacionais da escola como espaço de formação continuada e de novas práticas pedagógicas. Caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de literatura científica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Concluiu-se que é necessário que os professores compreendam que a concepção continuada não é uma alternativa, mas uma regra, e a falta de compromisso aponta riscos à qualidade educacional, prejudicando os discentes e a sociedade.

Palavras-chave: Formação continuada. Educação. Escola. Sociedade.

ABSTRACT: The quality of education, in recent years, has been the subject of discussions by scholars and has become the main focus of speeches in public policies aimed at Basic Education. However, this quality needs to be inserted in a process of guaranteeing the students' learning, which requires, among other issues, the allocation and implementation of public policies that guarantee the continuous formation of teachers. This article seeks to analyze the educational aspects of the school as a space for continuing education and new pedagogical practices. The present research is characterized as a bibliographic review of scientific literature, developed based on material already elaborated, consisting mainly of books and scientific articles. It was concluded that it is necessary for teachers to understand that the continuous conception is not an alternative, but a rule, and the lack of commitment points to risks to educational quality, harming students and society.

Keywords: Continuing education. Education. School. Society.

1 Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

2 Doutor em Educação Matemática, Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN.

3 Mestre em Ciências da Educação, Universidad del Sol (UNADES-PY).

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

1 INTRODUÇÃO

A educação formal representa uma das áreas mais importantes da sociedade, isso devido ao fato de formar pessoas capazes de exercerem papéis relevantes socialmente e profissionalmente. Nesse contexto, a educação sofre reflexo das várias modificações que ocorrem na sociedade, dessa forma, necessitando de interação com mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e culturais.

As consequências podem ser sentidas na área educacional em vários aspectos, sobretudo, na docência. Assim será verificado no presente artigo, que embora, novos modelos educacionais tenham surgido, metodologias ativas vão sendo inseridas nas salas de aula, novos conteúdos além dos tradicionais são abordados nos currículos, identificando cotidianamente que ainda é necessário aprender mais, para competir em nível de igualdade com as demandas do mercado.

Diante disso, a formação continuada⁴ constitui-se imprescindível para uma melhor prática da docência. Gatti (2009) afirma que muitas ações podem ser relacionadas ao termo “formação continuada”, tais como: congressos, cursos, reuniões pedagógicas, seminários, as variadas opções de formação na internet, entre outras opções. Para Demo (2004), o docente é figura importante e estratégica nesta sociedade de intenso conhecimento, ocupando lugar decisivo e formativo, necessitando ressignificar teorias e práticas, por ser alguém que precisa se renovar, reconstruir-se e refazer-se na profissão.

Nesse contexto, a mediação pedagógica é primordial durante a formação continuada deve reconhecer as vivências dos participantes, ainda compreendendo que há necessidade de “reconhecer a importância da formação continuada como um meio de favorecer o desenvolvimento profissional docente”, conforme indica Reis *et al.* (2021, p.135).

4 A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. Ressaltamos que a formação continuada não descarta a necessidade de uma boa formação inicial, mas para aqueles profissionais que já estão atuando, há pouco ou muito tempo, ela se faz relevante, uma vez que o avanço dos conhecimentos, tecnologias e as novas exigências do meio social e político impõem ao profissional, à escola e às instituições formadoras, a continuidade, o aperfeiçoamento da formação profissional. (CLIMENTÃO, 2009, p.3)

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

Portanto, qualidade da educação, nos últimos anos, tem sido alvo de discussões de estudiosos e se tornado o principal foco dos discursos nas políticas públicas destinadas à Educação Básica. Todavia, essa qualidade precisa estar inserida num processo de garantia das aprendizagens dos estudantes, o que requer, dentre outras questões, a destinação e efetivação de políticas públicas que assegurem a formação continuada de professores. Vygotsky (1926-2004) aponta que ser professor é construir-se como fonte de conhecimento e manuseador de instrumentos de mediação da educação. No entanto, a partir das transformações históricas, assumiu um novo papel, o de organizador do ambiente social enquanto prática educacional (VYGOTSKY,1926-2004).

Nessa perspectiva, faz-se necessário o envolvimento de todos aqueles que fazem parte da escola, pois a escola se faz a partir da interação entre alunos, professores, equipe pedagógica, pais e colaboradores. Todos precisam reavaliar seus conceitos, suas crenças e suas práticas para irem em busca de renovação. A formação continuada de professores é uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação e tal formação passou a ser sustentada pelos princípios da BNCC, promulgada em 22 de dezembro de 2017, pela Resolução CNE/CP nº2 e requer que a formação continuada seja pauta obrigatória nas instituições escolares.

Temas contemporâneos, transversais e integradores compõem as competências da BNCC, no intuito de oferecer mais igualdade no sistema de ensino Brasileiro, proporcionando uma formatação social mais inclusiva e democrática. O foco da proposta é promover a aprendizagem de todos os estudantes definindo em suas 10 competências gerais, que a formação continuada deve ser baseada em três dimensões: Conhecimento: relacionada ao domínio dos conteúdos; Prática: domínio em saber criar e gerenciar os ambientes de aprendizagem; Engajamento: comprometimento do professor com a aprendizagem e com o ambiente de trabalho, com as famílias e com a comunidade escolar. O planejamento e organização dos processos educativos é de responsabilidade do coordenador pedagógico, dentre eles, destaca-se o apoio a formação continuada de professores.

Assim, será abordado ao longo do texto que a formação continuada no campo da docência envolve reconhecer como necessidade laboral, um estar aberto continuamente para

DOI: [10.5281/zenodo.8044027](https://doi.org/10.5281/zenodo.8044027)

avaliar/rever atos do cotidiano, situações políticas, experiências, concepções, teorias e outras situações formadoras, intimamente ligados aos processos de ensino e aprendizagem.

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de literatura científica. De acordo com Gil (2002, p.56) “a pesquisa bibliográfica⁵ é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Este material foi utilizado na presente pesquisa desde a elaboração do trabalho, até consultas às publicações acerca da temática da escola como espaço de formação continuada. Para essa pesquisa serão utilizadas as plataformas acadêmicas, de bases de dados Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores referentes à temática proposta.

2 CONCEITO DE EDUCAÇÃO

É importante salientar que a Educação representa a produção do saber, assim o sujeito é capaz de produzir conhecimento, além de formular conceitos e ideias. Logo, o ensino pode ser compreendido com a relação entre quem transmite o saber e aquele que assimila o conhecimento, assim a educação possui o poder de transformar a vida das pessoas. Dessa maneira, a educação precisa ser valorizada, já que significa a construção do saber, e se constitui como algo positivo para toda a sociedade, e um país sem educação não se desenvolve.

A educação é concebida como "produção do saber", pois o homem é capaz de elaborar ideias, possíveis atitudes e uma diversidade de conceitos. O ensino como parte da ação educativa é vista como processo, no qual o professor é o "produtor" do saber e o aluno "consumidor" do saber (SANTOS, 2017, p.1).

Portanto, é pertinente afirmar que a Educação está associada ao processo de comunicação, onde há aqueles que desenvolvem as ideias e desse modo buscam repassar aos

5 A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre população ou renda per capita; todavia, se tem a sua disposição uma bibliografia adequada, não tem maiores obstáculos para contar com as informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos. (GIL, 2002, p.4)

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

outros, que terão a possibilidade de assimilar e buscar tirar as suas próprias conclusões acerca de determinado tipo de conhecimento.

Desse modo:

A educação se associa, pois, para Libâneo, a processos de comunicação e interação pelos quais os membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores existentes no meio culturalmente organizado e, com isso, ganham o patamar necessário para produzir outros saberes, técnicas, valores, etc (ASSIS, 2009, p.1).

Para Libâneo (2004, p.26), a educação é definida como “[...] fenômeno plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizado ou não, sob várias modalidades”. O autor identifica a prática pedagógica em seus variados meios de ocorrência. Ainda conforme o autor, as atividades educacionais são desenvolvidas de várias maneiras e precisam ser concretizadas a partir de visões dinâmicas e desvinculadas com metodologias não atualizadas.

Em várias esferas da sociedade surge a necessidade de disseminação e internalização de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes), levando a práticas pedagógicas. Mesmo no âmbito da vida privada, diversas práticas educativas levam inevitavelmente a atividades de cunho pedagógico na cidade, na família nos pequenos grupos, nas relações de vizinhança (LIBÂNEO, 2004, p. 27).

Diante do exposto, percebemos o quanto a educação é algo importante e que precisa ser valorizada, assim, pode-se afirmar que os professores nos mais diferentes níveis de ensino são fundamentais para a construção de uma sociedade consciente, além da formação de cidadãos de uma nação.

3 O DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL

O direito a educação no Brasil é considerado um dos direitos sociais presentes na Constituição Federal de 1988. Depois da Constituição Cidadã, o ensino público deixou de ser uma assistência aos considerados desamparados, e se torna uma obrigação Estatal do país. A Educação como Direito Social na Constituição Federal reza no seu Art. 6º, que são direitos

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

sociais: a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (HAMZE, 2020, p.1).

Assim:

O Direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. No Brasil este direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal de 1988, antes disso o Estado não tinha a obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, o ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar (NOVO, 2021, p.1).

Sabe-se que além da carta magna de 1988, existem outras duas leis que cuidam do direito a Educação no Brasil, e regulamentam e completam essa responsabilidade estatal. Dessa forma, a garantia a Educação passou a ser mais consistente no Brasil, que oferece um ensino público nacional, fato de suma importância para o crescimento de qualquer nação.

Logo:

Além da Constituição Federal, de 1988, existem ainda duas leis que regulamentam e complementam a do direito à Educação: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996. Juntos, estes mecanismos abrem as portas da escola pública fundamental a todos os brasileiros, já que nenhuma criança, jovem ou adulto pode deixar de estudar por falta de vaga (NOVO, 2021, p.1).

A educação do Brasil visa o pleno desenvolvimento dos cidadãos, para que tenham condições de exercer sua cidadania, além da qualificação para o mercado de trabalho. Como já mencionado, o direito a educação está previsto no artigo 205 da Constituição Brasileira, e precisa ser desenvolvido pelo Estado em colaboração com a família e toda a sociedade.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. (HAMZE, 2020, p.1). A educação do Brasil, é de competência dos três entes federativos, ou seja, a União, os Estados da Federação, além dos Municípios, que são responsáveis pela educação básica. Quanto à competência, os Municípios

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio (HAMZE, 2020, p.1).

Assim:

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, a Educação Básica compreende a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As suas modalidades são: educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação indígena, educação do campo (HAMZE, 2020, p.1).

Em consonância a Hamze (2020), a educação representa um direito público subjetivo, sendo disponível de forma obrigatória e gratuita, sendo considerado crime caso seja negada por qualquer um dos entes federativos no Brasil. Portanto, aquele gestor que não cumprir com sua responsabilidade na área educacional terá punições previstas no ordenamento jurídico, a exemplo de responder por crime de responsabilidade.

Desse modo, é importante salientar que cabe ao poder público zelar pela frequência escolar, assim, na hipótese de um estudante evadir as aulas, os seus responsáveis serão chamados a prestar esclarecimentos.

Segundo Hamze (2020):

A Educação é direito público subjetivo, e isso quer dizer que o acesso ao ensino fundamental é obrigatório e gratuito; o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público (federal, estadual, municipal), ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola (HAMZE, 2020, p.1).

Esclarecido alguns pontos acerca do conceito de educação e como ela é considerada um direito social no Brasil, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e o estatuto da criança e do adolescente, é evidente que o processo de ensino evoluiu de maneira considerável nas últimas três décadas no Brasil.

O estudo acerca da educação é importante para que as pessoas tenham suas vidas melhoradas por meio do aprendizado, que pode ser implementado de várias formas, visando

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

assim uma assimilação eficaz desvinculada de métodos meramente decorativos, como se observou ao longo da história.

4 AS NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

O professor precisa tomar atitudes que provoquem motivação para os estudantes em sala de aula, desse modo, o aluno deve ser protagonista no processo de ensino e aprendizagem. Colocar o estudante como um parceiro de aprendizagem do professor, fazendo com que ele não seja apenas alguém que receberá e acumulará aquele conhecimento. Assim, colocar o aluno como “personagem principal” significa trazer atividades educativas que o envolvam e o coloquem como construtor e condutor do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Portanto, uma das formas de trazer um maior interesse para o estudante, é a utilização de novas tecnologias em sala de aula, como slides, data show, recursos de áudio e som, além da utilização de aplicativos. Trazer as tecnologias para serem utilizadas como recursos pedagógicos dentro da sala de aula pode incentivar práticas inovadoras. Portanto, elas servem como ferramentas de estímulo ao engajamento, à colaboração e à aprendizagem entre os estudantes, podendo ser utilizadas de forma criativa e lúdica. A estrutura física das escolas também é um tema de grande importância, influenciando de forma direta na questão do aprendizado dos alunos:

As preocupações com a segurança e saúde escolar raramente recebem muita atenção do público em geral. No entanto, este é um assunto ao qual os administradores escolares devem ter muita atenção. Muitas pessoas acreditam que as escolas não precisam discutir esse tema por causa de uma política pouco clara sobre sua inclusão no planejamento anual (MELO; GUERRA, 2023, p.791).

Além disso, o docente deve incentivar a socialização de suas turmas, uma vez que os alunos podem partilhar entre si os conhecimentos transmitidos, logo o contexto de aprendizagem pode ser mais completa. Outra importante prática pedagógica é o estímulo ao trabalho em equipe, atuar entre pares, criando momentos diversos para que os alunos possam

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

ensinar algo para seus colegas. Trazer a socialização, valorizando práticas educativas que gerem a interação, a criatividade e a colaboração em equipe.

Logo, o professor deve realizar um planejamento eficiente relativo as estratégias que adotará em sala de aula para despertar o interesse dos estudantes pelos conteúdos didáticos. Uma prática pedagógica eficiente é o incentivo à realização de projetos que envolvam diferentes áreas do saber. Desse modo, vale construir planejamentos interdisciplinares ou por área do conhecimento, que considere e interligue os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares em questão.

5 A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO CONTEXTO ESCOLAR

A família representa um dos elementos mais importantes para a formação dos jovens, assim, é de suma importância que os familiares dos alunos tenham uma participação efetiva no contexto escolar para que o estudante possa ter o acompanhamento necessário e seu aprendizado seja o melhor possível.

Logo, os estudantes ao serem assistidos pela família, terão um desenvolvimento escolar mais assertivo. Dessa forma, acredita-se que a família pode ser uma grande aliada no processo de formação dos estudantes, que a partir da união de esforços tende a desenvolver os estudos dos alunos de maneira mais assertiva, além de respeitar ainda mais o ambiente escolar, seus professores e os colegas de turma.

6 FORMAÇÃO CONTINUADA

A inclusão de escola com o passar dos anos foi expandida, deixando de ser ambiente de transmissão de conhecimentos historicamente aglomerados e passando a ser um meio para a formação múltipla, envolvendo toda a comunidade. A escola é um local para socializar com os professores, estudantes e comunidade, ampliando, instruindo-se e partilhando modos de agir e ser.

A escola como espaço também de construção de saberes e de identidade profissional, a convivência no espaço escolar permite conhecimentos e maneiras de ser coletivas, assim como diversos conhecimentos do trabalho partilhado entre os pares, notadamente a respeito dos alunos e dos pais, mas também no que se refere a

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

atividades pedagógicas, material didático, programas de ensino etc (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 213).

O professor precisa ter a responsabilidade de auxiliar na variação das estruturas da sociedade. Segundo Saviani (1983), esse apoio só se consubstancia e se materializa na instrumentalização, na assimilação de utensílios de caráter histórico, matemático, científico e literário. O docente deve procurar informações que completem sua prática ao ter objetivos claros para ensinar.

O termo formação continuado vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p. 227).

A formação continuada necessita ser compreendida como uma obrigação. Obrigação do professor e gestores escolares em constituir e direcionar tempo e formações, pois, a escola, ao exercer novas e diversas funções na sociedade, também se tornou um meio de diversas mudanças, desenvolvendo seu ambiente e o grupo ao qual se propõe. O professor possui um lugar de destaque por estar inserido neste meio e fazer parte das demandas ali desenvolvidas, e, por conseguinte, necessita estar disposto para os novos e crescentes desafios.

7 CONCLUSÕES

Com o presente estudo foi possível compreender sobre as práticas dos docentes e suas pertinências dentro do ambiente escolar. Necessita-se que os professores compreendam que a concepção continuada não é uma alternativa, mas uma regra. A falta de compromisso aponta riscos a qualidade educacional, prejudicando os discentes e a sociedade. A sociedade modificou-se ao longo do tempo e a escola necessita se organizar para também se modificar, encarar e sobrepujar os desafios, ou seja, os docentes necessitam desfrutar mais da escola e do ambiente escolar em todos os aspectos.

Foi verificado ao longo dos tópicos, aspectos relacionados ao conceito de educação, estabelecendo um paralelo com as diretrizes legislativas e educacionais de políticas públicas.

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

Em relação às práticas pedagógicas, foi realizada uma análise sobre a socialização dos alunos, métodos de ensino e novas tecnologias, que fazem toda a diferença no contexto escolar, que em conjunto com a formação continuada dos docentes, estabelecem ferramentas inovadoras capazes de tornar o aprendizado dos alunos mais significativo.

Carecem desenvolver seus entendimentos e, acima de tudo, compreender que a democracia não se confunde com fazer o que se anseia, quando se deseja. Encontra-se normativas e regras que necessitam ser acompanhadas e aplicadas para auxiliar e desenvolver o aprendizado dos alunos. A Educação Continuada, neste contexto, contribui de forma significativa para esta compreensão, necessitando ser sólida, crítica e reflexiva.

REFERÊNCIAS

Brasil. (2018). Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.** 1996.

CHIMENTÃO, Lilian Kemmer. O significado da formação continuada docente. In: **congresso norte paranaense de educação física escolar.** 2009. p. 1-6.

DEMO, Pedro. **Professor do futuro e reconstrução do conhecimento.** Petropolis, RJ: Vozes, 2004.

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. **Professores do Brasil impasses e desafios.** Brasília: UNESCO/MEC, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como classificar as pesquisas.** Como elaborar projetos de pesquisa, v. 4, p. 4, 2002.

HAMZE, Amélia. **O Direito Educacional E O Direito À Educação.** Disponível em: <https://educador.brasilecola.uol.com.br/politica-educacional/o-direito-educacional-direito-educacao.htm>. Acesso em: 15 de Mar. 2023.

LIBÂNEO, J.C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** Goiânia: Alternativa, 2004.

MELO, N. J. G. de .; GUERRA, A. de L. e R. . **SEGURANÇA DO TRABALHO EM AMBIENTES ACADÊMICOS. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e**

DOI: 10.5281/zenodo.8044027

Educação, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 790– 798, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i3.8900. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/8900>. Acesso em: 12 jun. 2023.

NOVO, Benigno Núñez. O direito à educação O direito à educação. **Educação**, v. 4, p. 30, 2019.

REIS, Patrícia Rodrigues Carvalho dos; TAVARES, Elisabeth dos Santos: PRADO Maria Elisabette Brisola; COSTA, Michel da. Formação continuada de professores que atuam em EaD: um estudo de caso concernente ao letramento estatístico. **Revista Paidéi@**. Unimes

Virtual. Volume 13- Número 23. Janeiro -2021. Disponível em: <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/1195/1039>. Acesso em: 10 jun. 2023.

SANTOS, Adriana dos Santos. **O que é educação segundo Demerval Saviani**. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/que-e-educacao-segundo-demerval-saviani/39836/#:~:text=Segundo%20o%20autor%2C%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o,aluno%20%22consumidor%22%20do%20saber>. Acesso em: 15 de jun. 2023.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. São Paulo: Cortez, 1983.

TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem no trabalho no magistério. **Educ. Soc.**, v.21, n.73, p.209-244, 2000.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. **Psicologia Pedagógica**. (1926). 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.